

Metavörs: Yeni dövr texnologiyannın təhsil sahəsindəki perspektivləri.

Kənan Allahverdiyev

<https://orcid.org/0009-0005-2379-4725> , kenan.allahverdi.0@gmail.com

Təhsilin iqtisadiyyatı və idarə olunması, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Azərbaycan)

Xülasə

Metavörs son dövrlərdə meydana çıxan və böyük potensiala sahib texnologiyalardan biridir. Buna baxmayaraq, müvafiq mövzuda aparılan tədqiqatlarla nadirən rastlaşırıq. Bu texnologiya haqqında kifayət qədər araşdırılmaması bir çox pedaqoqların bundan xəbər tutmamasına səbəb ola bilər. Biz bu məqalədə Metavörsün təhsil mühitində potensial tətbiq və təhlil məsələləri haqqında ətraflı məlumat verməklə, bu problemin aradan qaldırılmasında faydalı olmağı hədəfləyirik. Bundan başqa, bu gün dünyada süni zəkanın metavörsdəki təlimçi rolları müzakirə olunur. Bu məqalə ilə həm kompüter elmlərini, həm də onun təhsildə istifadə olunma texnologiyalarını araşdıran tədqiqatçılar metavörsün nə olduğundan və onu tədris zamanı necə istifadə edə biləcəklərindən xəbərdar olacaqlar. Bu araşdırmanı aparmaqdakı əsas məqsədlərdən biri də bu texnologiyaların tanınması və onun təhsil prosesinə istifadəsində istifadəsinin əhəmiyyətini vurğulamaqdır. Ümid edirik ki, bu məqalə faydalı olacaq və bir çox tədqiqatçılarda yeni tədqiqat fikirlərinin yaranmasına kömək edəcəkdir.

Açar sözlər: Peşə təhsili, Metavörs, virtual reallıq (VR), artırılmış reallıq (AR), süni intellekt (AI), tədris modelləri, təcrübə mühiti, təhsil texnologiyaları, karyera hazırlığı.

GİRİŞ

Metavörs insanların müəyyən bir qaydalar çərçivəsində “yaşaya bildiyi” onlayn bir dünya olaraq təqdim olunub. Metavörs tam və ya qismən virtual olmaqla, virtual reallıq (VR) sistemi tam virtual və ya artırılmış reallıq (AR) kimi qismən virtual bölmələrdən ibarət ola bilər. Metavörs digital bir məkan olmaqla, insanlara hər hansı bir məsələni müzakirə etmə, layihə üzrə əməkdaşlıq etmə, oyun oynama, qarşılaşdıqları problemlərin həll yolunu öyrənmə kimi sosial fəaliyyətləri yerinə yetirmələri üçün bir mühitdir (1, s191). Metavörsdə insanların dostları sadəcə real şəxslər deyil, eyni zamanda digital personajlar ola bilər. Virtual zəkanın inkişafı ilə bu məsələ olduqca qərribə bir hal almağa başlayıb. Orda yaradacağımız personajın xarici görünüşünü, xarakterini, səs tonunu və s. tənzimləyə bilirik, bu da öz növbəsində insanların sosial tələbatlarının bir qismini artıq virtual personajlar hesabına ödəniləcəyi mənasına gəlir. Metavörs reallığa o qədər yaxın bir platformadır ki, real həyatda baş verən iqtisadi fəaliyyətlər, siyasi hadisələr və təbii fəlakətləri kimi hadisələr orada da baş verə bilər.

Bir çoxları Metavörs deyilən zaman onu VR və AR-in başqa bir forması kimi qiymətləndirə bilər, amma bu onlardan qat-qat mürəkkəbdir. Metavörs paylaşılan, davamlı və mərkəzləşdirilməmiş olması ilə AR və VR-dan fərqlənir. Süni zəkanın personaj yaratma,

alqoritmləri idarəetmə, sürətli işləmə bacarığı və s. kimi üstünlükləri Metavörsün daha çox yayılmasına imkan verəcək. Metavörs digital bir aləmdir və virtual aləmə giriş üçün AR və VR cihazlarından istifadə edilə bilər, amma onun paylaşılan xüsusiyyətinə gəlinə, tələbənin sadəcə VR sistemindən istifadə edərək informasiya əldə etməsi müsbət bir hal kimi qiymətləndirilə bilməz. İnsan sosial canlıdır, buna görə də texnologiyanın nə qədər inkişaf etməsinə baxmayaraq, onların sosial ehtiyacları həmişə əsas mövzulardan biri olacaq. İstifadəçilər “Second Life” kimi bəzi platformalarda çox istifadəçili VR sistemindən istifadə etməklə yeni şəxslərlə ünsiyyət qura bilərlər, lakin istifadəçilər sistem daxilində işləmək, öyrənmək, qarşılıqlı münasibət, əyləncə kimi yaşamaq üçün şərt olan fəaliyyətləri təmin edə bilməyən sistemlər davamlı ola bilməzlər (2. s90). Bundan başqa texnoloji mühitdə sosiallaşmanın nəticələri isə ayrıca geniş bir tədqiqat mövzudur. Blokçeynlər kimi mərkəzləşməmiş texnologiyalar iqtisadi proseslərin təhlükəsiz yerinə yetirilməsi və metavörsdəki əmlakın, qeydlərin başqaları tərəfindən ələ keçirə bilinməməsi bu sistemi olduqca əhəmiyyətli edir.

Son illərdə Metavörsün real dünyaya olan təsiri və oradakı münasibətlər geniş şəkildə müzakirə olunur. Metavörs özündə oyunlar, tibbi və hərbi təlimlər üçün proqramlar ehtiva edən bir platformadır. AR və VR cihazlarının istifadəsi ilə Metavörsə qoşularaq orada təlimlər vermək, almaq, məhsullar nümayiş etdirmək və s. mümkündür. Çoxlarının metavörs adı ilə təşkil etdiyi fəaliyyətlərin böyük bir qismi Metavörs yox, AR və VR-dır. Bu tətbiqlər birbaşa olaraq Metavörs olmasa da, onların effektivliyi və müvəffəqiyyəti Metavörsün potensialına təsir edir. Əlbəttə, Metavörs proqramlarını ideal şəkildə istifadə etmək üçün onun paylaşılan, davamlı, mərkəzləşdirilməmiş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Məsələn, Metavörsün paylaşılan funksiyasını yerinə yetirmək üçün oradakı oyunlarda bir çox oyunçuya iştirak imkanı verilməlidir, üstəlik, davamlılıq funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün, oyunçular fasiləsiz şəkildə istifadə edə bilməlidirlər. Bunlardan başqa, oyun iştirakçılarının mülklərini və oyundakı sərvətlərini qoruyacağına təminat verməlidir ki, bunun da bu günə qədər bilinən ən etibarlı yolu blokçeyndir.

Əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki, Metavörsün funksiyalarını ən yaxşı şəkildə yerinə yetirə bilməsi üçün süni zəka texnologiyalarına ehtiyac var. “Arbitraj” adlı bir funksiya Metavörsdə baş tutan yarışlarda kimin qalib gəldiyini, kimin məğlub olduğunu ən incə detallarla hesablayır. “Simulyasiya” adlı digər bir süni zəka proqramı isə Metavörsdə insanların fəaliyyətlərini analiz edərək, oradakı botların insan kimi fəaliyyət göstərməsini təmin edir.

Material və metodlar

Süni intellekti metavörsdə təhsil üçün necə istifadə etmək olar?

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Metavörs səhiyyə təhsili, elm, hərbi təlim və istehsalat, eləcə də dil öyrənmə sahəsində insanlara əlverişli öyrənmə şəraiti yaradır. Sadəcə, metavörs deyilən zaman istifadəçilər bunun VR və AR-dan fərqli olmasını istəyirlər.

Məsələn ingilis dilini xarici dil kimi öyrənmədə VR-ın effektivliyi barəsində kifayət qədər araşdırmalar mövcuddur, amma metavörs bundan fərqli olaraq xarici dil öyrənmələrə iş, sosial tədbirlər, əyləncəli mühit kimi imkanlarla da təmin edir. Ora da istər tədbirə qoşulan digər insanlar, istər botlar istifadəçilərin evdən kənara çıxmadan sosial fəaliyyətlərdə iştirak edərək xarici dili öyrənməsini asanlaşdırır. Bu metavörs və VR arasındakı bariz fərqlərdən sadəcə biridir (3. s41).

Təcrübə müddətində özünü yetərsiz hiss edən və digər istehsalat müəssisələrində təcrübə keçmə imkanı olmayan tələbələr metavörsdən istifadə edərək oradakı usta kimi təlimatlandırılmış botlardan kifayət qədər təlim ala bilərlər.

Süni intellekt mövqeyindən təhsildə metavörsün bir neçə qolu var. Metavörsdəki botlardan istifadə edərək, istifadəçilər istər həmyaşıdları, istər müəllimləri, istər dostları kimi görünən birindən təlim ala bilərlər. Qısaca, metavörs ilə AR və VR arasındakı əsas fərq Sünin intellekt texnologiyasının istifadəsidir. Metavörsdəki tələbələr orada real həyatda imiş kimi təlim ala bildikləri halda, AR və VR-dan istifadə edənlər təcrübə müddətində prosesi dayandıra və ya yenidən başlağa bilərlər, amma metavörs real həyatdakı stüasiyaları əsas götürdüyündən burada prosesi dayandıрмаq və ya yenidən başlamaq mümkün olmur. Bundan başqa, real dünya

atmosferinin proqram daxilində qorunması üçün süni intellektən istifadə qaçınılmazdır. Metavörsdəkilərin əksinə, AR və VR-dakı rəqəmsal personajlar insanlarla etdikləri söhbətlərdən və ya internetdəki bazaları əsas götürərək özlərini təkmilləşdirmirlər.

Metavörsün təhsil sahəsindəki rolu olduqca əhəmiyyətlidir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz arbitraj, simulyasiya və metavörsdə qərar qəbul edilməsinin dəstəklənməsi funksiyasından başqa təhsil xidmətlərinin təmin edilməsində süni intellektin 3 əsas rolu var (4. s3).

1. Məsləhətçi bot. Metavörs real dünyaya bənzər bir digital aləm olduğu üçün istifadəçilər özlərindən daha təcrübəli olan digər istifadəçilərdən kömək istəyə və daha az təcrübəliyə məsləhət verə bilərlər. Metavörsdə bu məsləhətçilər botlar da ola bilərlər. Bu gün sosial platformalarda konkret suallarımızı cavablandıraraq insanlara kömək edən həkim tapmaq olduqca çətin məsələdir. Bu funksiyayı yerinə yetirən istifadəçilər əlbəttə var, amma sualları cavablandırmaq üçün hər zaman platforma üzərində aktiv ola bilməzlər, buna görə də, süni intellektin yaratdığı botlardan istifadə sərfəli bir üsuldur.

2. Müəllim və ya tələbə bot. Çoxları üçün süni intellektin metavörsdəki tələbə rolunu əhəmiyyətsiz hesab etsə də, mentorluq və ya müəllimliyə yeni başlayanlar süni sinif yaradaraq, orada dərslər keçərək praktika toplaya bilərlər. Real mühitdə hər hansı sinifdən sırf təlim məqsədli istifadə demək olar ki, mümkünsüzdür, amma metavörsün bu imkanlarından istifadə edərək, sinfin idarəedilməsi, dizaynı və s. kimi bacarıqları bot şagirdlər istifadə edərək təkmilləşdirmək olar.

3. Həmyaşad bot. Bu botlar sosial konstruktivizm baxımından olduqca vacibdir. Öyrənmə prosesində eyni bilik səviyyəsindəki insanlarla bilik mübadiləsi qədər, onların həmyaşad olmaları da əhəmiyyətlidir. Beləliklə öyrənmələr öyrənmə prosesini birlikdə müzakirə edərək daha yaxşı nəticələrə imza ata bilərlər, amma bu həmişə mümkün olmur. Beləliklə, botlara olan tələb bu sahədə özünü göstərir.

Təhsildə metavörsdən istifadə.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Metavörs tibb, səhiyyə, hərbi, istehsalat, xarici dil və s. sahələrdə təlim vermə potensialına sahibdir. Metavörs bizə araşdırmaq, öyrənmək, insanlarla işləmək, ünsiyyət qurmaq üçün daha çox imkanlar əldə etməyimizə kömək edir. İstifadəçilər real dünyada tətbiqi çətin olan təcrübələri metavörsdə keçirə bilərlər. Məsələn, pilot pəncərəsindən səmanın görünüşü, onların otağının necə olduğu və kabində olan saysız düymələrin nə işə yaradığı diqqətimizi çəkməsinə baxmayaraq, demək olar ki, heç birimizin bunu öyrənmə və ya təcrübə etmə imkanımız olmayıb. Metavörsdən səmərəli istifadə edərək istənilən məlumatı saniyələr içərisində əldə edilə bilər və real mühitə çox yaxın bir səviyyədə istənilən proses təcrübə edilə bilər. Bunlar sadəcə nümunələrdir və metavörsdə sonsuz sayda bu cür təcrübələr həyata keçirilə bilər. Metavörsün təhsil məqsədləri üçün istifadə edilməsinin bir neçə səbəbləri var.

1. Şagirdləri daim real mühitdəki risklərə və təhlükələrə hazır şəkildə yetişdirilməsi.
2. Real dünyada praktikada iştirak etmə imkanının olmayanların təcrübədə iştirak edə bilməsi və nadirən baş verəcək situasiyaların orada asanlıqla yaradıla bilinməsi.
3. Öyrənlərə uzun vədəli iştirak və təcrübə tələb edən bir prosesi qavramaq imkanı verməsi.
4. Orada resursların məhdudluğu və ödənişsiz olması tələbələrə real həyatda edə bilməyəcəkləri və ya məhdud edə biləcəkləri prosesləri etmələrinə imkan tanınması.
5. Tələbələrə karyera və həyatları ilə bağlı alternativ düşüncələrə və variantlara sahib olma imkanı verməsi.
6. Tələbələrə bir prosesi fərqli perspektivlərdən və ya rollardan anlamaq, təcrübədən keçirmək və ya izləmək imkanı verməsi.

Metavörsdə real dünyada təcrübə keçmək imkanları məhdud olan tələbələrin real həyatdakı ehtiyaclarını yüksək dərəcədə aradan qaldıra biləcək bir çox proqramlar var.

Müzakirə

Aparılan araşdırmalar bir daha sübut edir ki, metavörs texnologiyalarının peşə təhsili ixtisaslarının dərslərində istifadə edilməsi təlimin keyfiyyətini yüksəltmə, beləliklə tələbələrin

Commented [u1]: Başlıqdan sonar nöqtə olmaz. Qırmızı olmaz

Commented [u2]: Bəndlər abzasdan olmalıdır

əmək bazarına uyğunlaşmasını sürətləndirmə potensialına sahibdir. Metavörs daxilindəki suni intellekt, virtual reallıq və blokçeyn texnologiyalarını özlüyündə ehtiva etdiyindən, peşə təhsilində lazım olan həm nəzəri bilik, həm də praktik bacarıqların daha effektiv şəkildə mənimsənilməsinə imkan verir.

Metavörs tələbələrə real həyatda qarşılaşacaqları stüasiyalarla simulyasiya da qarşılaşdıqlarından, tibb, avtomobil texnologiyalar, tikinti ixtisasları kimi çətin peşələri daha az xərc və zəhmətlə öyrənə bilirlər. Bu da onların peşəkarlaşma müddətini sürətləndirir və əmək bazarına daha tez adaptasiya olmalarını təmin edir.

Metavörsdə istifadə olunan süni intellektin burada başlıca vəzifəsi fərdiləşdirilmiş öyrənmə imkanları təmin etməsidir. Tədris müəssisələrində müəyyən bir proqrama uyğun hərəkət edildiyi üçün hər dərslin öz keçilmə zamanı var, amma süni intellektin köməyi ilə tələbələr həm səviyyələrini müəyyənləşdirə, həm istədikləri zaman sual soruşa, həm də şəxsi bilik və bacarıqlarına uyğun öyrənməni təmin edə bilirlər. Bu da inklüzivliyin və fərdi yanaşmanın gücləndirilməsinə xidmət edir. Süni intellekt müəllimlərə də dərslərin planlama və qiymətləndirmədə kömək edə bilər.

Metavörsün bir çox üstünlüklər təmin etməsinə baxmayaraq, bunun tətbiq edilməsi üçün ciddi investisiya və kadrlar lazımdır. İlk növbədə bütün ölkədə bunu etməyə imkanların olub-olmamasına baxmaq, sonra isə bunun rentabelliğini qiymətləndirmək lazımdır. Təlim cihazlarının yaxşı, kadrların isə təcrübəli olmaması təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bu səbəbdən də bu texnoloji innovasiyalarla təlimi ölkədəki təhsil müəssisələrində tətbiq etmək üçün sadəcə texnoloji və maddi deyil, eyni zamanda da bacarıqlı kadr bazasının da olması əsas amillərdəndir.

Bu qədər üstünlüklər təmin etməsinə rəğmən tamamilə bu vasitələrlə dərslərin keçilməsi sosial interaktsiya və komanda halında işləmə kimi bacarıqlara mənfi təsir göstərdiyindən tövsiyə olunmur. Ən yaxşı variant hibrid təhsildir ki, bura da həm metavörsün, həm də ənənəvi təhsilin üstünlüklərindən faydalanmaq mümkündür.

Məsələyə ümumi olaraq baxsaq, deyə bilərik ki, metavörs və digər bunun kimi müasir texnologiyalar tələbələrin əmək bazarına və onun daim dəyişən tələblərinə uyğunlaşmasına böyük ölçüdə fayda versə də, bunu effektiv şəkildə tətbiq etmək üçün dövlət dəstəyi, pedaqoji modellərin yenilənməsi və bu mövzuda davamlı tədqiqatların aparılması vacibdir. Texnologiyanın bizə bir çox üstünlüklər verməsinə baxmayaraq, insanın sosial və canlı olmasını gözərdi edilməməli, bu texnologiyalardan istifadənin tələbələr üzərindəki uzunmüddətli sosial-psixoloji təsiri araşdırılmalıdır.

Nəticələr

Təhsil mühitində bir araya gəlməyin bir çox müxtəlif yolları var. Geyinilən qurğular, yüksək sürətli kompüterlər, şəbəkələr və sensor qurğuları kimi cihazların köməyi ilə metavörsdən daha səmərəli şəkildə istifadə edilməsi, onun istifadəçi kütləsinin artmasına gətirib çıxarır. Gedişat gələcəkdə bu sahədə aparılacaq tədqiqatların artacağını göstərir. Gələcəkdə bu sahədə tədqiqat aparmaq istəyənlər üçün aşağıda qeyd olunan təhsil texnologiyalarına diqqət yetirə və onların daha effektiv istifadəsinə nail olunmasına töhvə verəcək tədqiqat apara bilərlər.

1. Metavörs əsaslı təhsil modellərinin və proqramlarının hazırlanması. Yeni texnologiya olduğu üçün hələ də metavörs platformasında onun inkişafı üçün xüsusi bir model yoxdur. Bu da, öz növbəsində, istifadəçilərin Metavörsü öz məqsədlərinə uyğun formalaşdırmasına imkan verir ki, təhsil sistemini bu platformada həyata keçirərək ciddi keyfiyyət və qənaət əldə edə bilərik. Çox geniş yayılmış olmasa da, artıq platformada universitetlər, institutlar, elm mərkəzləri, muzeylər və s. fəaliyyət göstərir. Gözlənilərdən biri də, gələcəkdə metavörsdə təlim keçmiş istifadəçilərin real həyatda olduğu kimi sertifikatlarla təmin edilməsidir. Sertifikatdan daha əhəmiyyətli olan isə, praktika keçməyə imkanı olmayanların asanlıqla, yüksək risk ehtiva edən praktikaların zərərsiz şəkildə həyata keçirilməsinə nail olmaqdır.

2. Metavörsdəki təhsil atmosferinin öyrənmələrin motivasiya və göstəricilərinə təsirinin tədqiqi. Metavörs son dövr texnologiya olduğundan bir çox sahələrdə qeyri-müəyyənliklər mövcuddur və təhsil kimi ciddi bir sahənin gözüyümlü hər hansı bir vasitəyə etibar edilməsi olduqca təhlükəlidir. Bu səbəbdən, Metavörsdə verilən təlimlərin keyfiyyətliliyinin yoxlanılması üçün, burada təlim keçmiş öyrənmələrlə ənənəvi mühitdə təhsil alanların nəticələrinin müqayisəsi mütləqdir. Süni

intellekdən istifadənin əsas üstünlüklərindən biri də odur ki, istifadəçilər zamandan və məkandan asılı olmadan öyrənə, praktika edə və bilmədiyi mövzularda dəstək ala bilərlər.

3. Qiymətləndirmədə Metavörsdən istifadə. Tələbələrdə problem həll etmə və təndiqi düşün kimi yüksək səviyyəli psixomotor bacarıqların obyektiv qiymətləndirilməsi olduqca çətin məsələdir. Bu bacarıqların testlərlə yoxlanması çətin olduğu üçün, qiymətləndirmə üçün ya konkret bir problemin həlli, ya da hər hansı bir sahədə lahiyə təklif etməsinin tələb olunması daha effektiv bir vasitə ola bilər. Metavörsdə istifadəçilərin bütün addımları qeyd olunur deyə, tələbələrin obyektiv qiymətləndirilməsi üçün bu platformadan geniş ölçüdə istifadə etmək olar. Bundan əlavə, real həyatda təyyarəni endirmə kimi praktikasız olduqca təhlükəli olan bacarıqların da metavörsdə tam təhlükəsiz yoxlanması mümkündür. Bu o deməkdir ki, metavörs istifadəçilərə öyrənmə üçün şərait yaratmaqla yanaşı, bildiklərini təcrübə etmək və qiymətləndirmədə də alternativ yollar təklif edir.

4. Metavörsün mövcud pedaqoji nəzəriyyələrlə müqayisəsi və onun xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla yeni nəzəriyyələrin tətbiq edilməsi. Pedaqoji proseslər təlim proseslərinin əsasını təşkil etdiyi, metavörsdə dünyada yeni və əhəmiyyətli təhsildən fərqli bir platforma olduğu üçün pedaqoqlar buna uyğun pedaqoji metodlardan istifadə etməli və təkmilləşdirməlidirlər. Tərtibçisi, müəllim, tələbə və s. kimi rol oynaya bilən botların olduğu bir platformada onların rolu da ciddi şəkildə nəzərə alınmalıdır. Metavörsün "paylaşılan" xüsusiyyətini əsas götürərək, insan biliyinin qarşılıqlı mübadiləsinin vacibliyi vurğulayan tədqiqatçılar təhsil atmosferində Metavörsün əhəmiyyətini artırır (5. s8).

5. Metavörs əsaslı öyrənmədə strategiyaların təklif edilməsi. Öyrənmə strategiyaları deyildikdə metavörsün təhsil mühitində istifadəsi üçün zəruri olan öyrənmə dizaynları və perspektivlər nəzərdə tutulur. Yeni bir sistem olduğu üçün platformadakı mövcud öyrənmə və qiymətləndirmə strategiyalarının səmərəliliyini yenidən nəzərdən keçirmək vacibdir. Konsepsiya xəritəsinin necə görünməsi, metavörsdə konsepsiya xəritəsinin tətbiqi prosesi real həyatdakından fərqləri də əsas diqqət yetirilməli olan məsələlərdəndir. Bir tərəfdən, real dünyadakı anlayışları öz qavrayışlarına əsaslanaraq konsepsiya xəritəsi halında hazırlamalı, kompüterdən istifadə edərək lazımı materialları axtarmalıdır. Metavörs daha geniş axtarma çərçivəsi təklif etdiyindən istifadəçilər üçün daha cazibəlidir. Metavörs platforması üzərindən anket sorğularının da aparılması mümkündür. Hətta real dünyada zaman və məkan kimi qavramlar orada olmadığı üçün istənilən zaman, istənilən şəxslərlə sorğu keçirmək mümkündür.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat.

1. Ng, D. T. K. (2022). What is the metaverse? Definitions, technologies and the community of inquiry. *Australasian Journal of Educational Technology*, 38(4), 190–205. <https://doi.org/10.14742/ajet.7945>
2. Demirci, B., Yaşa Özeltürkay, E., & Gülmez, M. (2024). Metaverse Users' Purchase Intention in Second Life. *Journal of Metaverse*, 4(1), 84-93. <https://doi.org/10.57019/jmv.1423387>
3. Rudnik, Yuliia. (2023). THE USE OF THE METAVERSE STUDIO APPLICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AS AN INNOVATIVE AR TECHNOLOGY. OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY. 40-49. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.144>
4. Hwang and Chien, 2022. Definition, roles, and potential research issues of the metaverse in education: An artificial intelligence perspective. *Computers & Education: Artificial Intelligence*, 3 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100082>
5. S.J. Hosseini Dehshiri et al. A novel group BWM approach to evaluate the implementation criteria of blockchain technology in the automotive industry supply chain. *Expert Systems with Applications* (2022). <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.02.008>

MƏQALƏDƏ TEXNİKİ VƏ STRUKTUR DÜZƏLIŞLƏRİ EDİLDİKDƏN SONRA DƏRC OLUNA BİLƏR!

Commented [u3]: İstinadların yazılış qaydasında düzəlişlər edilməlidir